

KUMUSH NANOZARRACHALARINING XOSIL BO'LISHIDA FLAVONIDLARNING TA'SIRI

Shermatova Iroda Bakhtiyor qizi
(PhD),

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: iroda.shermatova.94@mail.ru
tel: (94)937-50-00

Tursunova Fayruza Xusan qizi
Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: tfayruza27@gmail.com
tel: (97)016-27-77

Sharipova Sevinch Raximjon qizi
Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: seva.sharipovaa@gmail.com
tel: (90)167-02-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340572>

Dolzarbligi: Qadim zamonlardan beri kumush birikmalari dori sifatida qo'llanib kelinadi. Xattoki qadimgi rimliklar va yunonlar suvini tabiiy tozalash uchun kumush idishlarda saqlashgan. Kumush antibiotiklar keng qo'llanib, ushbu tabiiy antiseptikni mutloq siqib chiqarmaguncha Ikkinchi Jahon urushigacha davolash maqsadlarida qo'llanib kelingan. Biroq, so'nggi yillarda nanotexnologiyalarni rivojlanishi bilan kumushga antibiotik va bakteritsid vosita sifatida qiziqish ortgan. Nanotexnologiyalar kumush asosidagi preparatlarni arzonlashishiga imkon beradi va ko'pgina infeksiyon kasalliklarni davolashda nisbatan maqbul qiladi. Kumush nanozarrachalari infeksiyon kasallik kuzatuvchilarining hujayra membranasiga bakterial hujayra ichiga kislorodni uzatish xususiyatini to'sish orqali ta'sir etadi, bu ularni o'lishiga olib keladi. Insonda hujayra membranasini umuman boshqacha turda bo'ladi. Ular maxsus oqsillar – peptidoglikanlarni tutmaydi, shuning uchun nanozarrachalar inson organizmidagi hujayralar bilan o'zaro ta'sirlashmaydi. Xech qanday ma'lum patogen bakteriya, kumushning xattoki minimal miqdorida xam omon qolmaydi, ayniqsa u nanoholatda bo'lsa. AQSh dagi oziq-ovqat va dori vositalari bo'yicha Federal komissiyasi nanokumushni ruhsat etilgan tabiiy antibiotik sifatida qabul qilgan. Kumush birikmalari 70% ortiq kuyish va shilinishlarni davolashda muvafaqiyatli tarza qo'llanib kelinmoqda. NASA da kumushning antibakterial vosita sifatida tibbiyotda, farmatsevtikada, kosmetologiyada, xamda dori vositalarni yetqazib berish va o'smalarni davolashda keng qo'llanib kelinmoqda.

Kumush nanozarrachalarni olish uchun fizik va kimyoviy usullardan keng foydalanib kelinmoqda. Nanozarrachalarni ushbu an'anaviy sintez usullari katta miqdorda energiya va zaharli moddalarni qo'llanishini talab etadi. Shu sababli, butun dunyo bo'ylab "yashil kimyo" printsiplariga asoslangan toza va zaharli bo'lmagan usullardan foydalangan holda nanozarrachalarni ishlab chiqarishga talab ortib bormoqda. "Yashil sintez" usuli nanozarrachalarni katta masshtabda ishlab chiqarish uchun iqtisodiy jixatdan foydali usullardan xisoblanadi, bu usul turli morfologiyadagi metal nanozarrachalarni 10 dan 500 nm gacha sharsimon shakllarini olishga imkon beradi.

Shu bilan birga, kimyoviy olingan nanozarrachalardan farqli o'laroq o'simlik ekstraktlarida biosintezlangan kumush nanozarrachalari yuzasini hajmiga nisbatan yuqori bog'liqligi bilan ifodalanadigan unikal xususiyatlari bilan ajralib turadi, bu ularning yuqori samarador ta'sirini belgilab beradi. Flavonoidlar kabi biofaol moddalar helat kompleks ichiga metal ionlarini olib,

ularni tiklashi mumkin. Flavonoidlar nanozarrachalarni xosil bo'lishiga sababchi bo'ladigan, turli funksional guruhlarni tutishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Scutellaria Iscandaria L. dastlabki ekstrakti va kumush nanozarrachalarni paydo bo'lgandan keyin suspenziyalarni qiyosiy xromatografik tadqiq etish orqali nanozarrachalarni xosil bo'lishida ba'zi flavon birikmalarning rolini aniqlash.

Usul va uslublar: Kumush nanozarrachalarni olish "yashil sintez" usuli bilan amalga oshiriladi. O'simliklardan biologik faol moddalar ekstraksiya yo'li bilan 40%-li etanolda ajratib olinadi.

Natijalar: Nanozarrachalarni sintezi xona xaroratida, rangi o'zgargunga qadar uzluksiz aralashtirgan holda olib boriladi. Jarayon davomida biz kuzayotgan suspenziyamizning o'zgarganini kuzatdik. Tahlil natijalariga muvofiq holda Scutellaria Iscandaria L. ekstraktining namunalarida Luteolin miqdori – 0,062 mg/gr ni tashkil etadi.

Scutellaria Iskandaria L. ning terapevtik ta'sirni namoyon etuvchi BFM lari kompleksi o'z tarkibida flavonoid birikmalarni tutar ekan. Aynan fenol birikmalar va flavonoidlar kumush nanozarrachalarini xosil bo'lishida ishtirok etishini nazarda tutgan holda, biz tomondan Scutellaria Iscandaria L. suvli ekstrakti va kumush nanozarrachalarini tutgan suspenziyalarning qiyosiy xromatografik tahlili o'tkaziladi.

Xulosalar: Luteolin Ag+ bilan kislota singari nisbatan reaksiyaga qodir aromatik halqalarning uglerod atomiga birikkan gidroksil guruhlari bilan reaksiyaga kirishadi, ular o'z navbatida kumush ionlarini nanozarrachalargacha tiklaydi va aglomeratsiyaga qarshi turg'ulikni ta'minlab beradi. Bundan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilish mumkinki, kumush nanozarrachalarini xosil bo'lishi Luteolin flavonoidi xisobiga amalga oshadi.